

JIZZAX VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING BA'ZI BIR IMKONIYATLARI

Karimjonova Mohinur Qaxramon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti geografiya va iqtisodiy

bilim asoslari yo'nalishi 1-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: Mirzayeva Aziza Zokir qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jizzax viloyatining ekologik turizmini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, viloyatda ekoturizm, ekosayohat, hamda ekoturizm maqsadlari to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ekoturizm, ekosayohat, ekomadaniyat, ziyoratgoh joylar, qo'riqxonona.

Dunyo miqiyosida turizmning eng yangi yo'nalishlaridan biri ekoturizmning asosiy maqsadi turistik marshuratlarni hududiy tashkil etishda atrof muhitni, tabiiy muvozanatni saqlab qolishga e'tiborni kuchaytirishdir. Shu nuqtai nazardan ekologik turizm umumiy ekologik muammolarni yechish bilan uyg'unlashib ketadi. Bunda turizm landshaftlar ekotizimida turistik salohiyatidan ularga zarar ko'rsatmagan holda foydalanish jiddiy ahamiyat kasb etadi. Turizmni rivojlantirish maqsadida uning ekologik tomonlarini geografik jihatdan ilmiy o'rganish kelajakda katta ahamiyat kasb etadi. Buning uchun turistik ob'ekt va rekreatsiya, tabiiy zonalar va landshaftlar salohiyatidan samarali foydalanishda ularning ekologik xususiyatlariga e'tibor qaratish talab etiladi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha jami sayohatga chiqqanlarning 12 foizi ekoturizmga ya'ni, "yashil" sayohatga chiqib, undan tushgan daromad 30 mlrd. AQSH dollarini, ya'ni uning xalqaro turizmdagi daromad hissasi 10 foizni tashkil etadi. Sayohatning bu turi asosan AQSH, Kanada, Avstraliya, Nepal, Ekvador, Braziliya, Fillipin, Keniya, JAR kabi davlatlarida tez rivojlanmoqda.

Go'zal geografik va tabiiy sharoitlar Respublikamiz hududida ekologik turizmni rivojlantirish uchun g'oyat qulaydir. Bu borada mamlakatning tog'li hududlarida joylashgan, zamonaviy jihozlangan sayyohlik majmualarida qishgi va noyob sayyohlik dasturlari tashkil etilgan. Sayyohlikning yangi yo'nalishi - yirik qo'riqxonalar va bog'lar hududida tashkil etilgan tabiatshunoslik turizmi rivojlanmoqda.

Ekologik turizm - tabiiy turizmning insonlarni birlashtiruvchi ilmiy - tadqiqot maqsadlaridagi turlaridan biridir. Unda turistlarning qiziqishlari atrof - muhit tabiati va ularni saqlash bilan olib borilmog'i kerak. Turizmning ushbu turida qo'riqlanayotgan tabiat hududlari alohida o'rin tutadi. Shunday qilib, ekologik turizm - qat'iy maxsus turdagi, ilmiy - tadqiqot maqsadlaridagi xizmat turidir. Jizzax viloyatida ekoturistik ob'ektlarni o'rganish va baholash asosida mintaqa ekoturizmini rivojlantirish hamda hududiy tashkil etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqodning maqsadidan kelib chiqqan holda uning quyidagi vazifalari belgilandi.

- ekoturizmni milliy va mintaqaviy iqtisodiyotdagi o'rni hamda uning o'ziga xos jihatlarini tadbiiq etish;
- Jizzax viloyatida ekoturizmni tashkil etish va uni rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlarni taxlil qilish va baholash;
- mintaqa ekoturizmining rivojlantirish muammolarini va kelajakdagi istiqbollarni ilmiy asoslarini ishlab chiqish, ustuvor yo'nalishlarini belgilash.

Hozirgi ekologik muammolar mavjud bo'lgan paytda aholining ushbu turizm turidan foydalanishlari va uni tashkil etish ham oson ish emas. Ekologik turizm avvalo ekoresurslar mavjud hududlarda tashkil etiladi. Buning uchun tabiiy- iqlim resurslari - okean, dengiz, daryo va ko'llar, sun'iy suv havzalari, cho'l va qumliklar, tog'lar va ulardagi sharsharayu g'orlar, qir - adirlar, qo'riqxonalar va bog'lar bo'lishi lozim. Eng asosiysi, Olohdan ato etgan ushbu tabiat resurslarini avaylab - asrash, ulardan turizm va insonning boshqa ehtiyojlari uchun oqilona foydalanish kerak.

So'nggi yillarda Jizzax viloyatida ham turizm, ayniqsa, ekoturizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2016 yili viloyatga 23 mingdan ortiq mahalliy va 4 mingdan ziyod xorijlik sayyohlar tashrif buyurgan. Joriy yilning birinchi yarmida xorijlik sayyohlar soni 3.5 mingdan oshdi. Ularning aksariyati tabiat ishqibozlari - ekoturistlardir. Ekoturizm boshqa sohalardan farqli o'laroq, katta xarajat talab etmaydigan, ammo yaxshi daromad keltiradigan biznes ekani ma'lum. Biznesning bu turini rivojlantirishda Turkiston tog' tizmalari bag'rida joylashgan Zomin, Baxmal, Forish, G'allaorol tumanlari, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi hududida keng imkoniyatlar mavjud.

Tadqiqotlarning so'ngi ma'lumotlariga ko'ra, ko'pgina turizmning turli tarmoqlari o'sishi yiliga o'rtacha 5% ga ortib borayotgan bo'lsa, ekoturizmning ko'rsatkichi esa 20-30% dan oshmoqda. Ko'pgina mutaxassis va tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko'rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi yosh yonalishi bo'lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo'nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda. Shuning uchun ham viloyatda ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda.

Ekosayyohlar oqimining ko'payishi qishloq hududlari aholisi farovonligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu jihat hisobga olinib, viloyatda 2017-2021 yillarda turizmni rivojlantirish dasturida zamonaviy ekoturizm infratuzilmasini yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu dastur asosida joriy yilning birinchi yarmida viloyatda 2 ta yangi mehmonxona, 2 ta dam olish va davolanish sanatoriyasi, 10 dan ortiq uy-mehmonxonalar ishga tushirildi. Yangi turistik yo'nalishlar ochilmoqda.

Hozirgi vaqtda yurtimizda mahalliy va xorijiy turistlar oqimining tobora ortib borishiga sabab bo'layotgan "Toshkent-Zomin-Toshkent" va "Toshkent-Aydarko'l-Toshkent" marshrutlari Jizzax viloyati hududida joylashganligi viloyatning turizm aniqrog'i ekoturizmning salohiyati istiqbolli ekanligidan dalolat beradi. Boy nabotot va hayvonot dunyosi, xushmanzara archazor tog'lari bilan mashhur Zomin tumaniga xorijlik sayyohlarning qiziqishi katta. Turkiston tog' tizmalari bag'ridagi noyob ekotizimga ega bo'lgan "Zomin" xalq parki, "Zomin" qo'riqxonasi, Zomin davlat o'rmon xo'jaligi hududida yovvoyi o'simliklarning 700 dan ziyod turi, kam uchraydigan va noyob yovvoyi hayvonlarning 150 turi mavjud. O'rikli soy sharsharasi, 1000 yoshli Boboyong'oq kabi tabiat yodgorliklari nafaqat mahalliy, balki xorijlik sayyohlarda ham katta qiziqish uyg'otmoqda.

Qadimiy tarixiy manbalarda tilga olingan Zominda xalqimizning uzoq o'tmishi bilan bog'liq ko'plab yodgorliklar saqlanib qolgan. Tumanda sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida yangi inshootlar, xizmat ko'rsatish tarmoqlari barpo etish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilda Zomin dam olish zonasida 370 va 160 o'rinli 2 ta yangi sanatoriya qurilib, ishga tushirildi. Hududdagi O'rikli soy, Hulkar, Usmonli soy, Peshag'or qishloqlarida sayyohlar uchun uy-mehmonxonalar faoliyat yuritmoqda. Yaqinda tumanda yana ikkita shunday uy-mehmonxona faoliyat boshladi.

Forish tumanining musaffo tog' suvi, yam-yashil bog'lari, ekologik toza mevalari sayyohlarni o'ziga rom etmoqda. Uyda tayyorlanayotgan tandir non, qatiq, ayron, qimiz, saryog' kabi hududga xos milliy mahsulotlar xorijliklarga manzur bo'layotir. Tumanda o'ndan ziyod uy-mehmonxonalari sayyohlar xizmatida b'lib, joriy yilda yana ikkita shunday mehmonxona ishga tushirildi. Tegishli sertifikatga ega bo'lgan turoperatorlik firmalarida xorijlik va mahalliy mehmonlar talabiga javob beradigan barcha shart-sharoit yaratilgan. Yuqori Uxum qishlog'ida "Guest house" uy-mehmonxonasi yaqin yillardan boshlab mahalliy va xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ygan bo'lsa, Asraf va Ko'hna Forish qishloqlarida ham barcha qulayliklarga ega bo'lgan 9 ta shunday uy-mehmonxonalari faoliyat yuritmoqda. Ularda hudud tabiati bilan tanishish maqsadida kelgan mahalliy va xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatish uchun barcha qulayliklar mavjud bo'lib, bu uy-mehmonxonalari sayyohlar bilan gavjum. Qizilqum cho'li va Nurota tog' tizmalari oralig'ida joylashgan Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi yurtimiz hayvonat va nabodot olamining noyob turlarini saqlab kelayotgan tabiiy hududlardan biri sifatida ekoturizm manzillari ro'yxatida alohida o'rin tutadi. Ko'l sohilida, Forish tumani Qizilqum qishlog'ida qurib bitkazilgan 20 o'rinli kempingda sayyohlarga xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgani hududda ekoturizmni rivojlantirishdagi muhim ishlardan biri bo'ldi. Ushbu sayyohlik maskanlarida dam olib, Qizilqumning o'ziga xos tabiati bilan tanishish, ov bilan shug'ullanish uchun barcha sharoit yaratilgan.

"Oxus traver" ma'suliyati cheklangan jamiyati tomonidan barpo etilgan 1250 gektarlik, "Egizbuloq" qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi "Jizzaxtog'konkimyo" ma'suliyati cheklangan jamiyatiga qarashli 573 gektarlik dam olish maskanlarida ham sayyohlar va ov ishqibozlari uchun barcha qulaylik yaratilgan. Bu ishlarni hududda ekoturizmni rivojlantirish borasidagi dastlabki qadamlar, deyish mumkin. Tadbirkorlar mamlakatimizning yetakchi turoperatorlari, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda mazkur sohani rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli loyihalar ustida ish olib bormoqda. Loyihalarda turistik manzillarni kengaytirish, sayyohlarga xizmat ko'rsatishni tashkil etishdan tortib atrof-muhitni muhofaza qilishgacha qamrab olinayotir. Loyihalar doirasida seminar o'tkazilib, gidlar, uy-mehmonxonalar sohiblarining o'qishlari tashkil etilmoqda. Ekosayyohlik nafaqat tabiat qo'ynida sayr qilish, ayni paytda mahalliy aholi, uning turmush tarzi bilan tanishish imkoniyati hamdir. Binobarin, bu yo'nalishdagi loyihalar orasida tabiatni muhofaza qilish, mahalliy aholi turmushi, urf-odat va an'alarini, xalq og'zaki ijodi namunalarini o'rganish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish asosiy maqsad sifatida amalga oshirilmoqda. Aholi faol ishtirok etayotgan bu ishlarning muhim jihati - joylarda aholini doimiy daromad manbai bilan ta'minlashga xizmat qilayotganidir. Ekologik turizmni rivojlantirishning dolzarbligini hisobga olib, ekologik turizmning mohiyatiga baho berish va ekologik turizm resurslariga baho berish, ekologik turizm resurslariga turistik marshrutlar tuzishning uslubiy tashkiliy asoslarini ishlab chiqish, ekologik turizmni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslariga to'xtalish, Jizzax viloyatining ekoturistik tabiiy mintaqalariga ta'rif berish hisoblanadi. Ekoturizm maqsadlari quyidagilardan iborat:

- inson faoliyati natijasida nisbatan ziyon yetkazilmagan yovvoyi tabiatga sayohat (piyoda, otlarda, tuyalarda, avtomobilda sayohat);
- noyob hayvonot va o'simlik dunyosi bilan tanishish;
- ekosafari (ov va baliq ovlash);
- ilmiy ekskursiyalar (botanik, zoologik, geologik, etologo-etnografik, arxeologik, geomorfologik, ekologik-madaniy).

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi o'ziga xos ekoturistik rayon hisoblanadi. Bu o'z navbatida viloyat ekoturizm istiqbolida muhim ob'ekt sifatida tadqiq etilishi katta ahamiyatga egadir.

Jizzax viloyatida ekoturizmni rivojlantirish uchun Zomin, Baxmal, Forish, Arnasoy, G'allaorol kabi qulay maskanlar bo'lib, bu yerlarda ekoturizmni tashkil etish mumkin. Bu joylarda o'ziga xos turistik infratuzilmani yaratish nafaqat mahalliy, balki chet ellik sayyohlarni ham qiziqtirishi shubxasizdir. Bizningcha, mintaqa turizmini rivojlantirish uchun avvalo:

- Ekoturizmni rivojlantirish uchun geoeologik tadqiqotlarni turizm nuqtai nazardan olib borish;
- kadrlar malakasini ekoturistik nuqtai nazardan xorijiy davlatlarda oshirish;
- xorijiy davlatlarda faoliyat ko'rsatadigan kichik sayyohlik firmalar ish faoliyatini o'rganish va h.k

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Jizzax viloyati va uning mintaqalarida ekoturizmni hududiy tashkil etish va rivojlantirish kelajakda turizm sohasini yuksaltirishda katta ahamiyatga egadir. Viloyatda kelgusida ekoturizmni rivojlantirish uchun ko'plab ekoturistik loyihalarni hududlarda jalb etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasining atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan foydalanish holati" to'g'risida. Milliy -T 2015.
2. Тухлиев Н., Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития.Т 2006.
3. Hakimov Q.M, G'o'dalov M.R. Jiizzax viloyati geografiyasi. Jiizzax 2004.
4. Soliyev A.C, Usmonov M.R. Turizm geografiyasi.-Samarqand. 2012.
5. Mirzayeva A.Z Jizzax viloyatining ekoturistik resurslari. Maqola. Nur Sulton. Qozog'iston. 2020.
6. Mirzayeva A. (2021). Mechanisms for the development of ecotourism in uzbekistan. current research journal of history (2767-472x), 2(06), 34-38.315.